

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ С УЧЕТОМ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

Уримбетов Ахмет Абдиразакович

д.с-х.н(DSc) Нукусский филиал Самаркандский государственный университет
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии., Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471755>

***Аннотация.** В статье проведен анализ конкурентных позиций производителей на рынке каракульской продукции. Экономический анализ результатов исследований показал высокую эффективность ведения селекции путем подбора овец по этологическим типам и расцветкам. Уровень рентабельности в процессе подбора можно повысить с использованием овец первого этологического типа до 47,06%, при использовании овец второго и третьего этологического типа от 35,75% до 41,40%.*

***Ключевые слова:** рынок, продукция каракулеводства, рентабельность, этология, эффективность, каракульская овца, продуктивность.*

Постановка проблемы. Повышение конкурентоспособности продукции каракулеводства на международных рынках особенно актуально. Исходя из спроса мирового рынка, создание новых усовершенствованных технологий селекции и внедрение их в производство является очень важным направлением производства конкурентоспособного высококачественного каракуля.

Каракульская порода овец выделяется своей уникальной биологией, продуктивностью и приспособляемостью к экстремально засушливым и скудным пастбищным условиям пустынных регионов. Основной продукт каракульской породы овец – каракульские шкурки не имеют себе равных по привлекательности, расцветкам, уникальным особенностям завитковых и качественных показателей, а их постоянное сохранение и улучшение является актуальной задачей для ученых селекционеров.

Каракульских овец разводят более чем в 10 странах мира. В это число входят Афганистан, ЮАР, Намибия, Ботсвана и Иран включая в Афганистане в основном разводят овец серой окраски, бухарского сура, черной и шатури. В ЮАР, Намибии и Ботсване разводят преимущественно черных каракульских овец. Каракульские овцы также широко распространены в странах СНГ. Этих овец в больших количествах разводят в Туркменистане, а во входивших, в 80-е годы прошлого века в число крупных каракулеводческих республик Казахстане, Таджикистане, Украине, Молдавии и Калмыкии поголовье этих овец значительно сократилось. С этой точки зрения важно увеличение поголовья овец и их продуктивности за счет внедрения современных технологий в производство наряду с разработкой новых методов племенной работы в этих странах.

Узбекистан, считающийся родиной каракульской породы, занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью овец, разнообразию окрасок и расцветок. Следует отметить, что каракульские овцы каракалпакского сура очень ценны по окрасному генофонду и разводятся только в Узбекистане. Проведены значимые исследования в направлении потенциала породы и его эффективного использования, разработаны

эффективные методы селекции, созданы 33 высокопродуктивных заводских типа овец разных генотипов, множество линий и разработаны преимущественно на каракульских овцах черной окраски, бухарского сура и серых овец, существуют проблемы более широкого использования их потенциала. В частности, каракульские овцы сур каракалпакского типа считаются группой, характеризующейся своими особенностями в породе, и поскольку они не получили широкого распространения в странах мира и встречаются в основном в Узбекистане, т.е. Каракалпакстане, необходимо эффективно использовать их продуктивный потенциал.

Целью проблемы является оценка экономической эффективности результатов исследований.

Основные материалы исследования. Анализ и оценка на основе полученных результатов исследований по изучению повышения продуктивности и совершенствования селекционных методов каракульских овец каракалпакского сура. **Внедрение результатов исследования:** По повышению продуктивности каракульских овец получен Государственный патент РУз «Способ определения этологических типов молодняка каракульских овец в суровых условиях Каракалпакстана». (Удостоверение № FAP 2485) и внедрен в специализированных каракулеводческих фермерских хозяйствах.

Новый «Метод подбора каракульских овец каракалпакского сура по этологическим типам» внедрен в унитарном предприятии «Научно племенная опытная станция каракулеводства» Тахтакупирского района Республики Каракалпакстан (справки Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 33/02-05-730, Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 02/06-05-3247). В результате качество шкур каракуля улучшилось на 8,0%, прибыль от реализации 1 шт. каракуля увеличилась на 9,5 тыс.сум, уровень рентабельности составил 48,4%. В результате качество шкур каракуля улучшилось на 9,2%, прибыль от реализации 1 шт. каракуля увеличилась на 11,0 тыс.сум, уровень рентабельности составил 51,2%.

По оценки наследуемости «Метод наследственной оценки баранов расцветки шамчирагуль каракалпакского сура при разных вариантах подбора» внедрен в фермерском хозяйстве «Жети нура» Тахтакупирского района Республики Каракалпакстан (справки Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 33/02-05-730, Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 02/06-05-3247). В результате качество шкур каракуля улучшилось на 7,8%, прибыль от реализации 1 шт. каракуля увеличилась на 9,1 тыс.сум, уровень рентабельности -47,8%.

«Метод подбора каракульских овец каракалпакского сура по этологическим типам» внедрен в фермерском хозяйстве «Каракуль Нукус» Тахтакупирского района Республики Каракалпакстан (справки Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 33/02-05-730, Министерства сельского хозяйства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 02/06-05-3247). В результате качество шкур каракуля улучшилось на 12,0%, прибыль от реализации 1 шт. каракуля увеличилась на 10,8 тыс.сум, уровень рентабельности составил 49,8%. «Метод наследственной оценки баранов расцветки шамчирагуль каракалпакского сура при разных вариантах подбора» внедрен в фермерском хозяйстве «Каракуль чорва насл» Турткульского района Республики Каракалпакстан (справки Комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Каракалпакстан от 15 августа 2024 года № 33/02-05-

730.) В результате качество шкурок каракуля улучшилось на 8,3%, прибыль от реализации 1 шт. каракуля увеличилась на 9,7 тыс.сум, уровень рентабельности составил 48,3%.

Экономическая оценка результатов исследования. У каракульских овец разных окрасок селекционное значение признаков различно. Если у черных каракульских овец основными считаются качественные показатели завитков и качество волоса, то наряду с этими показателями, у цветных (суровых, серых и т.д.) каракульских овец, важное значение имеют и особенности расцветок. В последнее время помимо показателей, фиксируемых при селекции каракульских овец, в числе важных признаков учитывают и этологические типы овец. В результате исследований по направлениям изучения экономической эффективности подбора овец каракалпакского сура в разных вариантах по этологическим типам и расцветкам были выявлены определенные различия в экономических показателях. Наиболее высокие результаты наблюдаются у вариантов подбора «1х1», «1х2», «2х1» и «2х2», их показатели рентабельности составляют 47,06; 38,00; 49,32 и 41,40 процентов соответственно. Высокие результаты, зафиксированные во всех группах при одинаковой себестоимости, можно объяснить сравнительно высокой ценой шкурок каракуля первых сортов и крупного размера, на основе суммирования результатов оценки селекционных признаков изучена классность потомства от овец разных этологических типов (таблица1). Таблица1- Классность потомства от овец разных этологических типов

Этологический тип овец	Получен. потомство, гол.	Классность потомства, % (X±Sx)			
		элита	I	II	Брак
I	190	25,3±3,15	62,0±3,52	11,6±2,32	1,1±0,72
II	98	22,4±4,21	61,4±4,92	13,1±3,41	3,1±1,66
III	66	21,2±5,02	59,1±6,05	13,6±4,17	6,1±2,95

Некоторые различия наблюдались при анализе результатов по выходу потомства элитного класса установлено, что потомство овец 1 этологического типа имеет определенное превосходство над потомством 2 и 3 этологического типов, это превосходство составляет 2,9 процента по сравнению со вторым типом, 4,1 процента по сравнению с третьим этологическим типом.

В исследованиях изучалась степень проявления расцветки у потомства в зависимости от этологического типов овец. Данные обобщены в таблице 2.

Таблица 2- Расцветки у потомства овец разных этологических типов

Этологический тип овец	Получ. потомство, гол.	Распределение потомства по расцветкам, % (X±Sx)			
		шамчирагуль	уриргуль	стальная	камар
I	190	28,6±3,28	25,4±3,16	26,6±3,21	19,4±2,87
II	98	26,9±4,48	25,1±4,38	26,4±4,45	21,6±4,16
III	66	27,4±5,49	26,3±5,42	25,4±5,36	20,9±5,00
Средне сбалансированный показатель	354	27,9±2,38	25,5±2,32	26,3±2,34	20,3±2,14

Данные таблицы показывают, что распределение потомства по расцветкам не зависит от этологических типов овец. При этом по этологическим типам овец выход

потомства расцветки шамчирагуль 26,9-28,6%, расцветки урикгуль -25,1-26,3%, стальной расцветки составляет 25,4-26,6 процента, а выход ягнят расцветки камар составил 19,4-21,6 процента. Наиболее высокие результаты при подборе овец по расцветкам наблюдаются при использовании баранов расцветки шамчирагуль. При этом их показатели рентабельности составили 71,95; 65,17; 67,42 и 64,03 процентов соответственно.

Выводы. Экономический анализ результатов исследований показал высокую эффективность ведения селекции путем подбора овец по этологическим типам и расцветкам. Уровень рентабельности в процессе подбора можно повысить с использованием овец первого этологического типа до 47,06%, при использовании овец второго этологического типа до 41,40% и при использовании третьего типа до 35,75%. Высокий уровень рентабельности наблюдался во всех вариантах подбора по расцветкам (45,93-71,95 %), а самый высокий (71,95 %) отмечен в варианте подбора «шамчирагуль x шамчирагуль».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы»- Ташкент- 2022 .
2. Шакарбоев, Э. Б., Азимов, Д. А., Голованов, В. И., Кузнецов, Д. Н., Урымбетов, А. А., & Каниязов, А. Ж. (2017). Гельминты лошадей Узбекистана. Ветеринария, (5), 29-32.
3. Урымбетов, А. А., & Бобокулов, Н. А. (2024). Молочность каракульских овец окраски сур каракалпакского породного типа. Овцы, козы, шерстяное дело, (1), 24-26.
4. Shakarboev, E., Safarova, F., Azimov, D., & Urimbetov, A. (2015). FAUNA, ECOLOGY AND TAXONOMY OF CYPRINIFORMES FISH HELMINTHS IN UZBEKISTAN. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 5(1), 88.
5. Урымбетов, А. А. (2020). Шимолий-ғарбий қизилқум шароитида қорақалпоқ сур қорақұл қўйларининг этологик хусусиятлари. Фалсафа доктори диссертацияси (PhD) автореферати. Самарқанд, 43.
6. Урымбетов, А. А. (2019). Репродуктивный потенциал каракульских овец сур каракалпакского породного типа в зависимости от условий содержания на северо-западе Кызылкумов. Экологический Вестник Северного Кавказа, 15(4), 91-93.
7. Бобокулов, Н. А., Попова, В. В., & Уринбетов, А. А. (2022, May). Эффективная система пастбищного нагула каракульских овец в фермерских хозяйствах Узбекистана. In Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы. Материалы II международной научно-практической конференции, Вологда–Молочное, 28 февраля 2019 года (p. 162). Litres.
8. Урымбетов, А. А. (2017). Грипп лошадей. In СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (pp. 1533-1536).
9. Урымбетов, А. А. (2017). БОЛЕЗНЬ ХОРИОПТОЗ В ЛОШАДЕЙ В УЗБЕКИСТАНА (Chorioptosis). In СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (pp. 1400-1402).
10. Урымбетов, А. А. (2016). ЛИГУЛЕЗ КАРПОВЫХ РЫБ. In Современные тенденции развития аграрного комплекса (pp. 1004-1005).